

ТИПОЛОГИЯ, СЕМИОСФЕРА И ТРАНСФОРМАЦИЯ ЖАНРА СОВРЕМЕННОГО РОМАНА

Юлдашева Н.Т.

Узбекистан, г. Ташкент,

УзГУМЯ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19033775>

Ключевые слова: современный роман, этологический роман, релятивистский подход, таксометрический подход, структурно-семантический подход, генетический подход, типологические признаки, структурообразующая идея.

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы, связанные с происхождением жанра романа, историей его становления и эволюции. Анализируются различные точки зрения Ю. М. Лотмана, М.М.Бахтина и др., а также представлена необходимость исследования романа как литературоведческой категории. Определяются признаки, присущие современному роману, выявляются его особенности и отличия от романов предшествующих эпох.

Роман как литературный жанр на протяжении всей своей истории демонстрировал удивительную способность к обновлению. М. М. Бахтин определял роман как «становящийся жанр», подчеркивая его незавершённость и открытость культурному диалогу. В условиях XXI века эта характеристика приобретает особую значимость: роман отражает не только традиционные повествовательные практики, но и новые формы взаимодействия литературы и социокультурной среды.

Необходимость обращения к категории «роман» обусловлена тем, что она концентрирует в себе ключевые тенденции художественной культуры. Современный роман функционирует на границе гуманитарного и технологического знания, что особенно заметно в творчестве Юрия Буйды, чьи произведения становятся образцом взаимодействия традиции и новаторства.

Проблема происхождения и эволюции романа имеет давнюю традицию. Уже в XVIII–XIX веках Гегель, Лессинг рассматривали роман как форму, выражающую «индивидуальность в её развитии». В XX веке эта мысль получила новое развитие в трудах М. М. Бахтина, который утверждал, что роман — это жанр, «всегда направленный на будущее».

Г. Н. Пospelов в своих научных трудах утверждает: «Многие из рыцарских эпopeй бытовали, а потом записывались на романских языках и получали в свое время название роман. Под этикеткой «средневековые романы» они нередко трактуются и до сих пор в истории литературы. Но такое их обозначение совершенно неправомерно. Исторически сложившееся и принятое по традиции название в данном случае затемняет перспективу» [4, с. 195]

В 1951 году в ФРГ был переиздан труд очень влиятельного филолога Карла Фосслера, который следующим образом характеризует роман: «Вопрос о том, что такое роман, в чем его сущность, затруднителен. Я не осмеливаюсь дать на него никакого определенного ответа». Та же агностическая поза, как и у современных энциклопедистов США. «Развлекательность остается вплоть до сегодняшнего дня основной задачей романистов... Как правило, роман представляет из себя наркотическое средство возбуждения и поднимается до достоинства искусства только в виде исключения и очень редко... Поднимаясь до высоты поэзии, роман перестает быть романом... Я должен специально подчеркнуть отрицательные стороны романа, присущую ему и, так сказать, конституциональную неполноценность, потому что в большинстве случаев он переоценивается историками литературы, этим доверчивым тщеславным племенем педантов, и безапелляционно принимается ими за совершенную и правильную форму искусства и поэзии». [3, с. 10]

В литературоведении важнейший вклад в осмысление романа внес Ю. М. Лотман. Он рассматривал литературу как часть семиосферы — «единого семиотического пространства культуры». Для Лотмана роман являлся не просто жанром, но системой текстов, вступающей

в сложные отношения с культурным контекстом.

Таким образом, наука формирует многомерное представление о романе: как о жанре-«хамелеоне», способном изменяться в зависимости от культурного контекста, и как о фундаментальной литературной категории.

Ю. М. Лотман определял семиосферу как «универсальное семиотическое пространство, где тексты взаимодействуют, образуя систему культуры». В этой системе роман играет роль «переводчика» между различными кодами, объединяя эпическое, драматическое, философское и мифологическое начала. Мы понимаем семиосферу как целостное культурное пространство, в котором существуют и взаимодействуют все знаковые системы языки, тексты, традиции, образы, мифы. Она подобна биосфере — только не биологической, а смысловой. Семиосфера формирует границы, в которых возникает культурное новаторство. Внутри семиосферы тексты непрерывно переводятся и переосмысливаются. Существует ядро, например, официальная или нормативная культура и периферия, в том числе маргинальные, архаические, локальные формы.

Типологическое ядро романа, несмотря на исторические изменения, сохраняет несколько устойчивых признаков. К ним относят сюжетность как способ организации повествования и хронотоп, задающий временно-пространственную структуру, формирование целостного образа героя и отражение социально-исторической динамики.

Однако в современном романе эти признаки модифицируются. Сюда можно отнести такие особенности современной романистики как деканонизация современного романа, стирание различий национальных литератур, усиление заимствования сюжетов и самих жанров, рост нелинейности и фрагментарности пространственно-временных характеристик художественного времени романа, дереализация событийности в романе, расширение «объема» «памяти жанра», усиление внеродовых форм, усиление внежанровости, включение в роман метапрозы, усиление гипертекстуальности. Данные признаки позволяют рассматривать современный роман как форму, находящуюся в постоянном поиске новых выразительных средств. Я. Ю. Голобородько акцентирует внимание на том, что роман может документироваться временем написания. В современном романе используется материал, взятый из жизни. «Введенный в эстетическую плоть произведения, он воспринимается не столько как художественная целостность, сколько как мозаика различных художественных тем и образных сцеплений. В роман «вмонтированы» факты, сцены, фрагменты непосредственной реальности».

Современный роман демонстрирует переход от классической модели повествования к многоуровневой структуре, где сюжет уступает место семиотической игре, а герой становится носителем культурных кодов.

Исследование романа как литературоведческой категории необходимо в силу его уникальной функции: он является «зеркалом культуры» по Лотману, способным отразить и упорядочить семиотическое пространство эпохи. Роман XXI века сохраняет свою идентичность как жанр, но наполняется новыми признаками, связанными с цифровизацией, интертекстуальностью и гибридностью форм.

References:

1. Голобородько Я. Ю. Современные русский роман: содержание и формы публицистичности. //дис. ... канд. - К.
2. Karl Vossler. Die Dichtungsformen der Romanen. Stuttgart, S. 295-296, 301-302
3. Кожинов В. В. Происхождение романа. М., 440 стр
4. Осипова А. В. Континуум симулякров в романе В. Пелевина «Непобедимое солнце» //XIX Виноградовские чтения: Сборник статей по результатам работы ежегодной международной научно-практической конференции, Ташкент-Екатеринбург. – 2023. – Т. 27. – С. 114-116.

5. Петрухина Н. М. Инновации в системе преподавания русского языка и литературы в филологических вузах Узбекистана //Открытие русского мира: преподавание русского языка как иностранного и общеобразовательных дисциплин в современном образовательном пространстве. – 2021. – С. 163-170.
6. Поспелов Г., Лукач Г. Роман // Литературная энциклопедия: В 11 т. — [М.], Т. 9. — М., Гос. ин-т. — Стб. 773—832.